

NOVA CONTRA-DANSA

Sobra mutius dels Cascus y vestits Municipals

1.

La Ciutat de Barcelona
es la gran Ciutat Condal
que per festas y per bromas
sempre es la mes principa!.

Com que sempre ha estat així
pera serne mes cabal,
are ans á nant fet lluhí
la guardia municipal.

421

Tenim en Rius y Taulet
y també á na 'n Fontrodona
mereixent un premit sert
que sels posi una corona
son uns homes com no ni há
altres que hu fesin tan bé
ans han embiat á buscá
los cascus al estrangé.

2.

Creiam qu' eran alemans
que 'ns habian arribat
y eran los municipals
ab lo cap ben encascat.

Ab aquell pitets blaus
ab dos rengles de butons
als seus corresponents traus
pera serne mes bufons.

Ni habia un borratchu
al carrer ben estirat
als municipals ab lo casco
que portaban dalt cap.
Los municipals la aconsolavan
y ell armava tals rahons
dihent que abans no portavan
ni franxa á ne 'ls pantalons.

3.

Los mncipals de la gran gala
serán de un altra divisió,
pues portan, diferent traje
per adorná la recepció.

Ab aquells plumeros blanchs
dels que s' en dihuen llorons
ab los pontalons culans
pulainas fins als junolls.

Son uns trajes curiosos
que donan gust de mirá
tant bunichs y tant hermosos
ya me 'ls podan ben guardá
per ana á les prufassons
també poden fer surtí
á cumpañá al Vall de bastons
y així no hi haurá que dí.

4.

Per acumpañá las trampas
ni pusarém sis ú set
ni farem aná un altres
acumpañá an Rius y Taulet.

Y perquè no hi haigi tabola
ni has mogui cap disbarat
també á n' en Fontrodona
ni farém aná un grapat.

Lo dia de la parada
també los poden fé surtí
vestits d' aquesta gran gala
pera férla lluhí
los furastés que aquí vindrán
á la ciutat de Barcelona
desseguida esclamarán
viva Rius y Fontrodona.

GRAN SCHOTICHS NOUS

DELS BUROTS Y LOS SEUS VESTITS

TRETS PER UN CEGO TRANQUIE

1.

Los burots ne van mudats
y fan un goitx d' alló més
y ne van quedarne parats
al veurels los furasters.

Yo hu hi sentit á dir
com sempre pasa lo mateix
que me 'ls mudan de vestí
per descuntals mes dinés.

2.

Ne semblan de pulicía
y també carrabiners
pero mirats ab perfidia
burots vestits de francés.

La reina sels vá mirá
cuan los va veure tant bunichs
y devía esclamá
quins guardias mes aixerits.

3.

Me 'ls fan aná ab butinas
y també ab colls planxats
si saguim dintre pochs dias
me 'ls farán aná enguantats.

Y 'ls pobres en molt contentu
y van molt ben estirats
pero segueix lo descuento
per advocat y aná mudats.

4.

Van carregats de banderas
per amunt y per avall
altres á las carreteras
fentne diferent treball.

Enfilansa dalt dels carrus
per puderlus registrá
los pobres se posan guapus
que donan gust de mirá.

5.

La Comissió está separada
per cosas que no sé ni puch di
y aquesta es la causa are
que me 'ls mudan de vestí.

La criada sempre paga
cuan riñan los sañurots
y lo mateix los hi passa
á n' als pobres burots.

6.

Los van dá un impermeable
dihent que no hi habia milló,

100' 420
en quatre gotas que van caure
ya van perdre lo culó.

Y apesar de sé tan cars
y dirlos que eran tan bons
ne van surtirne mullats
desde 'l cap fins als talons.

7.

Lo traje que s' han llevat
diu que no valia rés
en quatre mesos fou espatllat
y 'ls custava 'ls seus dinés.

Ni cordons ni coll vermell
res podan aprufitá

aixís tot se 'n vá al burdell
y los pobres hu han de pagá.

8.

Los posan alguna multa
per cosas insignificants
y no falta qui murmura
que aqui hi ha un gran joch de
(mans

No 'ls donan compte de re
ni del que tenen descuntat
y aixís marcha tot molt vé
veus hu aqui tot explicat.

TANGO DE TOROS DE PUNTA

1.

Una preciosa cubana
á Mazzantini le preguntó,
si le daba lección de toreo
y al momento le contestó.
Yo de buena gana, lección le daré
el mete y saca—¡ay! de volapié
sanga, sanga, ¡ay! de vola-pié.

2

Ay mamita de mi alma
quiero casarme con un torero,
que no sea de á caballo,
sangá, sangá, ni banderillero.
A de dar mi novio,
buenas estocadas,
y entonces, mamita,
ya no quiero mas.
Sanga, sanga. ya no quiero mas.

3

Veintidos añitos tengo,
mira mamá, que antiguita soy,
que si no me caso este año,
sangá, sangá. un tiro me doy.

El novio de esta,
se llegó á enterar,
un duro en cuartos le hizo mandar
sangá, sangá, le hizo mandar.

4

Una niña se durmió
á la puerta de un convento,
y salieron dos frailecitos
y se la metieron dentro.
Oh, que frailecitos,
oh, que caridad—ahora la niña
engordando está.
sangá, sangá, engordando está.

5

Una niña daba coba
al señorito del berengero,
tanta coba le daba
que le robaba el dinero.
Y aquella serrana
lo decia así,
melones como estos
me gustan á mí.
sangá, sangá, me gustan á mí